

EXPERIÊNCIA, TRABALHO E ARTESANATO: as rendeiras de Lagoa do Sobradinho (Luís Correia-PI) e a produção de renda de bilro.

Samires Lima Souza¹
Amanda Maria dos Santos Silva²

Resumo

O artigo trata-se de um estudo de campo realizado com as rendeiras de bilro da comunidade de Lagoa do Sobradinho em Luís Correia-PI, com o objetivo de identificar as experiências das rendeiras no local. Foram entrevistadas três rendeiras que possuem grande conhecimento na prática do rendar. A partir da utilização da história oral foi possível obter relatos, informações sobre o desenvolvimento do ofício no local e as perspectivas das artesãs sobre a manutenção do conhecimento tradicional na comunidade. Obteve-se como resultado questões de gênero, trabalho e identidade cultural que interferem na prática e na manutenção do saber tradicional na comunidade.

Palavras-chave: Renda de bilro. Lagoa do Sobradinho. Rendeiras.

Abstract

The article is a field study carried out with the billet lace makers from the community of Lagoa do Sobradinho in Luís Correia-PI, and its objective is to identify experiences of the lace makers in the place. Three of them, who have great knowledge and experience in making laces, were interviewed. By using oral speech, it was possible to obtain their reports and information about the development of the craft in the place and their perspectives on the maintenance of the traditional knowledge in the community. As a result, questions of gender, work and cultural identity have interfered with the practice and maintenance of traditional knowledge in the community.

Keywords: Billet lace. Lagoa do Sobradinho. Lace makers.

¹ Graduada em Turismo pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Ministro Reis Velloso, Parnaíba. E-mail: samiresjm@hotmail.com

² Mestre em Educação Brasileira. Bacharel em Turismo. Graduada em História. Professora auxiliar do curso Bacharelado em Turismo da UFPI. E-mail: amssphb@gmail.com

Introdução

A Renda de bilro é um artesanato rico em detalhes e seu patrimônio cultural material está cada vez mais valorizado nas grandes cidades, mesmo com o crescimento de indústrias voltadas a produção da renda, pois ela possui uma delicadeza e confecção diferenciada que promovem uma peça única em detalhes e beleza. Conhecida também como renda de almofada ela pode ser localizada em inúmeros estados do Brasil, como: Santa Catarina, Piauí, Rio de Janeiro e Ceará.

Este artesanato é encontrado em alguns locais no estado do Piauí, principalmente na zona litorânea, no qual é muito reconhecida na comunidade de Morros da Mariana, no qual já realizaram diversas pesquisas sobre as rendeiras desta localidade que se encontra no município de Ilha Grande de Santa Isabel. Há outros lugares que produzem, mas não possuem tamanha visibilidade e desenvolvimento quanto à área citada, no entanto, este artigo abordou a produção desse artesanato tradicional em Lagoa do Sobradinho, localizado no município de Luís Correia.

A comunidade Lagoa do Sobradinho é um povoado pequeno, possui em torno de 900 habitantes, é um povoado humilde, porém as casas construídas são de tijolos, o que diferencia este povoado dos demais, que geralmente vivem em casas de taipa. A maioria dos habitantes sobrevive da pesca, da agricultura e do aposento, e uma pequena parcela sustenta-se através trabalho autônomo. Nesta localidade encontram-se rendeiras que, por lazer, amor ao ofício e questões financeiras produzem renda de bilro.

Diante disso, este artigo tem como objetivo identificar as experiências das artesãs, analisando como o artesanato é desenvolvido no local e quais as pers-

pectivas que elas possuem sobre a prática do rendar na comunidade, observando suas perspectivas relacionadas a produção de bilro na comunidade, também serão analisados as motivações que interferem na sua manutenção, como questões de gênero, cultura e trabalho.

. O artigo baseou-se em uma abordagem do estudo qualitativo e bibliográfico, utilizando também o estudo de campo para obter maior aproximação com o objeto de estudo, as rendeiras da comunidade Lagoa do Sobradinho, observando que “o trabalho de campo constitui-se numa etapa essencial da pesquisa qualitativa, que a rigor não poderia ser pensada sem ele” (MINAYO, 2006, p. 202).

Ir a campo e conhecer o objeto estudado é fundamental para entender empiricamente o mesmo, além de proporcionar uma maior aproximação com ele, o estudo de campo promove ao pesquisador percepções fundamentais para a compreensão do local de pesquisa e o que será pesquisado.

A pesquisa de campo aconteceu entre os meses de novembro e dezembro de 2016, utilizando a observação participante para obter uma compreensão empírica do cotidiano das rendeiras, além da observação, foram realizadas entrevistas abertas e semiestruturadas durante esse período para obter informações mais valiosas no qual:

[...] a quantidade de material produzido nesses encontros tende a ser maior mais denso e ter um grau de profundidade incomparável em relação ao questionário, por que a aproximação qualitativa permite atingir regiões inacessíveis à simples pergunta e resposta [...] (MINAYO, 2006, p. 265).

Foi utilizado como instrumento de coleta um gravador para registrar com precisão as palavras das rendeiras, dando mais confiabilidade aos relatos, facilitando a compreensão da história do modo de produção do artesanato na comunidade e das perspectivas das rendeiras sobre o ofício. Para proporcionar um maior entendimento acerca dos materiais usados na produção do artesanato foram produzidas imagens.

Foi usada a abordagem etnográfica, no qual “inclui pessoas leigas, representações de situações a serem transformadas, de forma orgânica à produção de conhecimento sobre tais situações” (MINAYO, 2006, p. 162). A partir do uso desta abordagem podem-se compreender os questionamentos citados e obter informações sobre as experiências das artesãs empiricamente, adquirindo assim percepções próprias sobre o objeto estudado. Foram entrevistadas as rendeiras, Maria de Lourdes, 55 anos, rendeira desde criança; Maria Vilma, 60 anos, pratica o ofício desde os sete anos e Francisca Soares, 64 anos, pratica o ofício de rendeira desde os vinte e dois anos de idade. A análise dos dados foi realizada a partir da análise do discurso, que é baseado nas falas das entrevistadas para obter conclusões sobre o trabalho realizado.

A escolha de entrevistar apenas três artesãs parte da compreensão de que as mulheres escolhidas possuem grande experiência e conhecimento no ofício de rendar. Para coletar as informações do estudo de campo, foi utilizada a história oral, pois, “é através do oral que se pode aprender com mais clareza as verdadeiras razões de uma decisão; que se descobre o valor de malhas tão eficientes quanto às estruturas oficialmente reconhecidas e visíveis [...]” (FERREIRA; FERNANDES; ALBERTI, 2000, p. 34). Esses relatos são fundamentais para

compreendermos o desenvolvimento do ofício e as experiências que ocorreram com as artesãs.

A estrutura do artigo parte da compreensão do que é patrimônio cultural imaterial, usando sua definição para então abordar a renda de bilro como um conhecimento tradicional, relatando em seguida um pouco da história do local que se confunde com a história do artesanato, até abordar as experiências das rendeiras, suas perspectivas e a realidade encontrada na comunidade.

Renda de Bilro: Patrimônio Cultural Imaterial

O Patrimônio cultural imaterial segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, fundamental para guardar as memórias, tradições e cultura de um povo. De acordo com a UNESCO¹, “o Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes”, estabelecendo dessa maneira uma conexão de identidade entre os povos e sua cultura.

A Renda de bilro ainda não está no Livro de Registro dos Saberes², porém está em andamento para ser reconhecida como patrimônio imaterial pelo IPHAN, ela pode ser considerado patrimônio cultural material, a partir de suas peças que são confeccionadas e possuem esse valor, e patrimônio imaterial, a partir dos conhecimentos repassados de geração em geração o saber fazer. É relevante afirmar que: “no patrimônio material, o mais importante

¹ < <http://zip.net/bxtM6p> > Acesso em 26.12.2016.

² < <http://zip.net/bytMLH> > Acesso em 27.12.2016.

são as coisas, no patrimônio imaterial, o principal são as pessoas” (CABRAL, 2011, p. 16), ou seja, o que é palpável faz parte do patrimônio material, enquanto o patrimônio imaterial é representado pelo conhecimento, pelo saber fazer.

Porém “a ideia de transformar a renda de bilros em patrimônio cultural se estabelece a partir do momento em que é considerada pela comunidade e pelos espectadores como parte integrante de sua identidade cultural” (ANGELO, 2005, p. 176), através dessa identidade o indivíduo estabelece sua cultura, crenças e tradições, preservando-a e mantendo-a para as próximas gerações.

A Renda de bilro tem suas origens desconhecidas, pois não há documentos suficientes que comprovem onde ela se originou. No entanto, no Brasil a tese mais aceita entre os pesquisadores é que seu surgimento deu-se a partir dos imigrantes açorianos que segundo, Zanella (1999, p.146) desembarcaram em Santa Catarina no século XVIII. No qual chegaram ao sul do Brasil em busca de melhores condições de vida e ao se depararem com as dificuldades encontradas no Brasil, tiveram que mudar seus hábitos para se adaptarem a sua nova realidade, com isso, a produção da renda de bilro também passou por modificações, pois:

Com o advento do turismo [...] a renda de bilro passou a ser economicamente valorizada, pois a sua comercialização possibilitava às mulheres de pescadores das comunidades do interior da Ilha complementarem o orçamento doméstico (ZANELLA, 1999, p. 146).

Com o artesanato fazendo parte da sociedade sendo um complemento financeiro para as famílias, as mesmas

começaram a se difundir no país, desta forma:

Pode-se encontrar atualmente o artesanato de rendas na Região Norte (Pará); no Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe); no Sudeste (Rio de Janeiro e Minas Gerais) e no Sul (Santa Catarina) (MATSUSAKI; KANAMARU, 2013, p. 07).

Com a renda de bilro difundida em várias regiões, fez com que a mesma desenvolvesse diferentes formas de definição, no qual também é conhecida como:

[...] renda de almofada, renda da terra, renda do norte, renda do Ceará. São variados os nomes encontrados no Brasil e no mundo para esse tipo de renda. As duas primeiras denominações se referem aos materiais utilizados para o feitiço da renda, que assim a diferem da renda de agulha; as três últimas são denominações que associam o fabrico da renda à região na qual é produzida (MATSUSAKI; KANAMARU, 2013, p. 07).

Cada região procura denominar esse artesanato de acordo com sua cultura, na localidade pesquisada ela é denominada renda de birro. A seguir, apresenta-se a relação entre patrimônio cultural imaterial e o conhecimento reproduzido na comunidade Lagoa do Sobradinho.

Rendeiras de Bilro de Lagoa do Sobradinho

Situado no município de Luís Correia, Lagoa do Sobradinho é um pequeno povoado, no qual os moradores sobrevivem da agricultura familiar de subsistência, da pesca e da produção de artesanato renda de bilro. Não há in-

formações que afirmem com precisão a história da comunidade, no entanto a ocupação da localidade é relatada pelos moradores, os quais guardam em suas memórias individuais e coletivas marcas do passado que hoje ajudam a contar o presente. Assim, a rendeira Francisca Soares (2016) relatou: “o lugar não mudou quase nada, a diferença é que antes as casa não era feita de tijolo, era casa de taipa”.

Com relação ao nome do povoado Francisca Soares (2016) afirma que: “dizem os mais antigos que o nome do lugar se deu, porque onde ficam as dunas tinha um sobrado com dois andares, aí chamaram o lugar de sobradinho”. Além de relatos de que havia um sobrado onde hoje se localiza as dunas, há suposições que há 100 anos, onde se localiza as mesmas, já foi moradia de índios.

A história da comunidade se confunde com a história das rendeiras, pois há relatos que as primeiras moradoras trouxeram e repassaram o conhecimento tradicional na comunidade, no qual até hoje é possível encontrar esse patrimônio imaterial.

As rendeiras da comunidade de Lagoa do Sobradinho fazem parte de uma pequena parcela de mulheres do litoral piauiense, que de forma autônoma mantêm o conhecimento na produção da renda de bilro. A partir do relato de Maria de Lourdes, atualmente é possível identificar a atuação de 30 rendeiras, onde a maioria é idosa e donas de casa, com idades entre 40 a 60 anos, praticam o ofício por lazer e por necessidades financeiras.

Não foi possível identificar com precisão quando foi iniciada a produção da renda na comunidade, sabe-se que essa tradição veio com as primeiras morado-

ras, sendo repassada de geração a geração pelas mulheres da comunidade.

Dona Maria de Lourdes (2016) descreve que: “de primeiro só faziam renda com espinhos, agora que as pessoas tão usando alfinete. No tempo da mamãe ela usava lamparina em cima da mufada³, via a hora a lamparina cair e acabar com tudo”. Além da melhoria dos objetos usados para produzir o artesanato, a produção tornou-se mais eficaz devido os materiais industrializados e dá chegada da eletricidade à comunidade, possibilitando a facilidade de produzir melhor durante a noite.

Um aspecto interessante que aproxima a realidade das rendeiras da comunidade, que também é observado em um estudo de Camila Bergamin (2005) sobre rendeiras em Florianópolis, relata que:

O trabalho com a renda era necessário a essas mulheres não só como complemento para a arrecadação de dinheiro para manutenção da casa [...] Muitas dessas mulheres eram esposas de pescadores, que passavam longas temporadas em alto mar, acabando por deixar o sustento e a chefia da família nas mãos e nos bilros dessas mulheres (BERGAMIN, 2005, p. 16).

Essa situação era encontrada em quase todas as famílias da comunidade, atualmente poucas famílias reproduzem essa forma de vida, pois muitos já se aposentaram e sobrevivem da agricultura familiar de subsistência, do trabalho autônomo e do aposento, dessa forma a produção do bilro transformou-se em

³ Segundo as rendeiras, “mufada” é especificamente a almofada própria para produzir o artesanato renda de bilro.

uma pratica de lazer, deixando de ser a principal fonte sustento familiar.

Quando questionada sobre a produção do artesanato na comunidade, Maria de Lourdes (2016) afirma que a prática sempre foi exclusivamente feminina, pois segundo seus relatos: “se algum homem fizesse renda, era visto como viado, e se algum homem fizesse, tinha que ser escondido, ninguém podia saber”.

Essa visão parte de questões tradicionais e de gênero, pois enquanto os homens iam para a roça, as mães cuidavam dos filhos e exerciam a produção de renda de bilro para ajudar no orçamento familiar e para distrair-se, usando-a como forma de lazer.

A questão da tradição pode ser visualizada como representação da cultura material, em especial feminina, [...] uma vez que fazer rendas era uma atribuição feminina que simplesmente foi sendo passada por diversas gerações enquanto tradição e, ao mesmo tempo, era tida como um trabalho de mulher que servia como meio de subsistência ou uma forma de ajudar no orçamento doméstico (ANGELO, 2015, p. 15).

O homem participa da produção da renda apenas na fabricação do bilro, peça usada para segurar a linha que será traçada e ajuda a rendeira a encher a almofada ou mufada como elas o chamam. Quando questionada sobre a fabricação dos outros materiais para produzir o artesanato, a rendeira Maria de Lourdes (2016) relata que:

Para fazer a renda usamos a linha, o birro, os alfinetes, os espinhos de mandacaru, o papelão e a mufada. A linha e o alfinete nós compramos em loja, o papelão peço para

alguém crivar⁴, já a mufada geralmente as rendeiras devem saber fazer sua própria mufada, a minha mufada é de palha de bananeira, e é pequena porque a minha renda é pequena, quem faz a renda grande, tem a mufada grande, tem algumas que usam mufadas de folhas de cajueiro, eu não uso porque a folha é dura e intorta os alfinete e quebra os espinhos e a renda sai mal feita.

Os instrumentos utilizados pela rendeira para produzir o artesanato, (como apresentado na figura 1), são rico em detalhes, além disso, estes instrumentos e a renda são peças frágeis, dessa forma, são de grande importância à organização e o cuidado com os mesmos, pois segundo ela, faz a diferença na obtenção de um bom material.

Figura 1: Almofada e seus instrumentos. Fonte: Pesquisa direta (2016).

Um aspecto relevante sobre as peças produzidas pelas rendeiras, é que elas além da renda tradicional confeccionam também a renda de bico, (como apresentado na figura 2), ambas segundo a artesã, são vendidas no metro e por encomenda e mesmo assim possuem peças guardadas. Dona Maria de Lourdes

⁴ As rendeiras afirmam que a palavra crivar no contexto delas, significa furar o papelão, formando figuras, desenhos, no qual os alfinetes serão fixados.

(2016) quando questionada sobre a diferença dessas peças explica, “a renda mesmo, ela é toda reta, já a renda de bico ela tem uma ponta, por isso o nome”.

Figura 2: Renda de Bico e Renda Tradicional. Fonte: Pesquisa direta (2016).

Quando questionada como as mulheres aprendiam a rendar e como ela aprendeu, dona Maria de Lourdes (2016) relata que aprendeu o ofício observando sua mãe, pois nem sempre ela estava disposta a ensinar.

As mães ensinava as filhas a aprender, para aprenderem a trabalhar e tirar um trocadinho meno para roupa, muitos gostavam de fazer aquilo, outras aprendiam por que as mães botavam mesmo. Minha mãe não me ensinou, ela ensinou só as filhas mais velhas, eu aprendi porque quando minha mãe ia mexer na panela, eu ai lá e mexia os birros, eu aprendi assim, mexendo na mufada de pouquinho em pouquinho, quem me ensinou foi outra mulher, depois que eu aprendi, a minha irmã ainda me ensinou a assentar⁵ a renda, porque eu não sabia.

Além da mãe havia uma parcela que aprendia com outros membros da família

⁵ Segundo a rendeira, assentar a renda é começá-la.

lia e com amigas, no entanto o aprendizado muitas vezes era imposto para as filhas, pois as mesmas deveriam buscar uma forma de conseguir recursos para comprarem bens materiais, essa realidade pode ser vista a seguir:

As mulheres aprendiam a atividade da renda muito cedo. Meninas na idade média de sete anos já possuíam seu espaço do dia reservado a aprender a fazer a renda-de-bilro. E não o faziam, muitas vezes por vontade própria, mas por determinação materna, que via na renda um importante aprendizado que deveria passar as filhas, também como uma tentativa para garantir uma atividade que a sustente em qualquer situação de adversidade financeira (BERGAMIN, 2005, p. 19).

Dessa forma esse conhecimento foi sendo repassado de geração em geração, no entanto com o surgimento da modernidade, melhores condições de vida, a reprodução desse conhecimento pelas filhas das rendeiras sofreu uma transformação, no qual resultou em uma diminuição de rendeiras na comunidade, pois sua continuação foi afetada. Quando questionada sobre o repasse desse conhecimento através dos jovens, Maria de Lourdes (2016) declara que:

Os jovens tem falta de interesse pra querer aprender, acho que é porque não tem comprador certo, por que se tivesse comprador certo, eles iam conseguir ganhar dinheiro, assim acho que eles se interessariam em aprender e continuar com ela aqui.

Essa realidade baseia-se na não inseridade do artesanato na cadeia produtiva, que causa um desinteresse nos jovens, pois eles enxergam a prática de rendar como forma de conseguir recur-

tos financeiros, no entanto as rendeiras além de questões financeiras enxergam o ofício como forma de lazer. “Fazer renda é uma forma de se distrair, é um exercício pra mão da gente”, relata Maria de Lourdes (2016).

Quando questionada sobre sua perspectiva com relação à continuidade do ofício no local, a rendeira Maria de Lourdes (2016) afirma:

Sinceramente eu tô preocupado com esse trabalho daqui, parece que tá em extinção, mas enquanto pelo meno uma que nem eu, uma como a Vilma, não vamo parar não, mas quando a gente morrer, acho que acaba. Agora esses mais novos aí, só se tiver outro tipo de trabalho para eles aprenderem a fazer, porque se não aparecer comprador vai continuar do mesmo jeito assim.

60

Porém, a rendeira Maria Vilma (2016), quando questionada, acredita que sua reprodução não irá acabar, diz: “eu acredito que não vai acabar ainda tem muita rendeira por aqui”.

Apesar de opiniões contrárias, a realidade de ambas é parecida, as duas reclamam da falta de compradores, pois não há visibilidade acerca dos produtos vendidos, além disso, todas as rendeiras trabalham separadamente, o que causa certa disputa entre elas, porém foi relatado que uma vez ou outra as artesãs se reúnem para se ajudarem.

Dona Francisca Soares (2016), quando questionada sobre a exposição das confecções de bilro na praia que seria uma forma de aumentar sua visibilidade, relata: “eu já fui na praia vender minha renda, mas as pessoas pegam na renda com a mão suja e não compra elas, aí estraga a renda, assim não vale a pena ir na praia vender elas”. Essa rea-

lidade dificulta a ida das artesãs para a praia, deixando seus produtos na condição de não visibilidade e resultando na não inseridade da renda no mercado.

Conclusões

A partir das experiências relatadas foi possível observar que os métodos na produção continuam tradicionais, além disso, foram poucas as mudanças nos instrumentos para produzir o artesanato, tais instrumentos que são produzidos pelas artesãs e por moradores, usam os mesmos materiais de muitos anos atrás, e a participação do homem na produção da renda apenas e apresentada na fabricação de alguns objetos que fazem parte do bilro.

Com relação às perspectivas das rendeiras sobre a continuidade do ofício no local, foi observado que há dúvidas entre as artesãs, segundo os relatos existem em torno de 30 rendeiras na comunidade. De acordo com a definição de patrimônio imaterial, a prática de rendar sofre ameaça de não permanecer no local sendo esquecida pelos jovens, porém nada impede que ela não seja reproduzida posteriormente e continue a fazer parte do local.

Conforme os relatos foram possíveis analisar as motivações que implicam na valorização e manutenção do patrimônio no local, uma delas é a baixa comercialização do artesanato, o que acarreta na falta de interesse dos jovens em aprender o ofício das mães, pois segundo as rendeiras, a visão que eles possuem sobre esse patrimônio é voltada apenas para as questões financeiras, e as visões das artesãs se referem principalmente como uma prática que lhes oferecem lazer.

Além disso, os jovens não foram obrigados a aprender o ofício desde cri-

ança como suas mães foram submetidas. Essa não imposição determinou que o aprendizado fosse escolhido por suas filhas que enxergam hoje que produzir a renda de bilro no povoado não lhes oferecem recursos financeiros, dessa forma elas não sentem a necessidade de aprender o ofício das mães, e com a industrialização e a falta de obrigatoriedade, as mesmas deixaram de reproduzir o conhecimento imaterial de rendar, procurando outras formas de lazer e de conseguir recursos financeiros.

Outro aspecto importante que foi analisado com relação à reprodução do patrimônio é que os jovens por não praticarem o ato de rendar, acabam perdendo a identidade cultural que as mães possuem, sendo essa uma das preocupações das rendeiras, que esse patrimônio, por conta do desinteresse dos jovens se perca, e por consequência seja esquecido na localidade.

A partir deste estudo de campo posteriormente será realizado um aprofundamento sobre gênero e identidade, pois são primordiais para entender como a renda de bilro pode ser preservada em Lagoa do Sobradinho, será estudado como estas questões interferem na reprodução do saber fazer na comunidade e em sua valorização.

Referências

ANGELO, Elis Regina Barbosa. **Tecendo rendas: gênero, cotidiano e geração, Lagoa da Conceição, Florianópolis SC**. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-Graduação em História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.

BERGAMIN, C. *A importância da renda de bilro na economia familiar em Florianópolis no início do século XX e a sua continuidade no tempo presente*. **Revista Santa**

Catarina em História. Florianópolis: v.7, n.1 2005.

CABRAL, Clara Bertrand. **Patrimônio Cultural Imaterial: convenção da Unesco e seus contextos**. Lisboa: Edições 70. Coleção “Arte & Comunicação”, 2011.

FERREIRA, Marieta de Moraes; FERNANDES, Tânia Maria Dias; ALBERTI, Verena. (Org.). **História oral: desafios para o século XXI**. 20.ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Casa de Oswaldo Cruz / CPDOC – Fundação Getúlio Vargas, 2000.

MATSUSAKI, Bianca do Carmo; KANAMARU, *Antônio Takao. Fios entrelaçados*. **9º Colóquio de Moda**. Fortaleza (CE): 2013.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 9. ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

ZANELLA, Andréa Vieira. *Aprendendo a tecer a renda que o tece: apropriação da atividade e constituição do sujeito na perspectiva histórico-cultural*. **Revista de Ciências Humanas [Florianópolis]**, Edição especial temática, pp. 145 – 158, 1999.